

QIRQQULOQTOIFA (*POLYPODIOPHYTA*) O’SIMLIKLARNING UMUMIY TAVSIFI VA O’RTA OSIYO, O’ZBEKISTON VA SURXONDARYO VILOYATIDA TARQALGAN VAKILLARI

Xolmurodov M.A¹, Xayrullayev M.I², Xolmurzayev M.U³

¹DTPI dotsenti, ^{2,3}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618211>

Annotatsiya. Qirqquloqlar sporalari orqali ko‘payuvchi yuksak o‘simliklar bo‘lib, ular hayotida metagenez ya‘ni jinsiy va jinssiz ko‘payishining gallanishi kuzatiladi. Ushbu o‘simliklarning dunyoda 10 mingga yaqin turlari tarqalgan bo‘lib, bu o‘simliklar 7 ta singa ajratiladi.

Kalit so‘zlar: qirqquloqlar, polypodiophyta, metagenez, ko‘payish, *Salvinia*, sistematika.

Annotation. Centipedes are higher plants that reproduce through spores, and metagenesis, that is, the branching of sexual and asexual reproduction, is observed in their life. There are about 10 thousand species of these plants in the world, and these plants are divided into 7 genera.

Keywords: centipedes, polypodiophyta, metagenesis, reproduction, *Salvinia*, systematics.

Аннотация. Многоножки — высшие растения, размножающиеся спорами, в жизни которых наблюдается метазенез, то есть чередование полового и бесполого размножения. В мире насчитывается около 10 000 видов этих растений, которые делятся на 7 родов.

Ключевые слова: многоножки, полиподиофиты, метазенез, размножение, сальвиния, систематика.

Hozirgi kunda yuksak o‘simliklar ikkita katta guruhga bo‘linadi, bular sporalari yuksak o‘simliklar va urug‘i yordamida ko‘payuvchi yuksak o‘simliklardir. Sporalari o‘simliklar spora orqali ko‘payadi va ular orasida qirqquloqtoifa o‘simliklar alohida o‘rin egallaydi. Qirqquloqtoifa o‘simliklar qadimiy o‘simliklar bo‘lib, ular hozirgi davrda ham o‘z hayot shakllarini saqlab qolgan. Bu guruh vakillari nam, soyali joylarda o‘sadi va ularda haqiqiy ildiz, poya hamda barglar rivojlangan. Ularning hayot siklida sporofit bosqichi ustunlik qiladi. Bu o‘simliklarning ko‘plab turlarini yurtimiz va volyatimizning subtropik iqlimga o‘xshash joylarida uchratishimiz mumkin.

Polypodiophyta O‘simliklar Bo‘limi. Hozirgi vaqtda bu bo‘lim 48 oila, 587 turkum va 10 620 dan ortiq turni o‘z ichiga oladi. Bular ham eng qadimgi o‘simliklar hisoblanadi. Chunki qirqquloqlarning bizgacha yetib kelmagan vakillari devon davrida (415—370 mln. yil oldin) qirilib ketgan qadimgi qirqbo‘g‘imtoifa o‘simliklar bilan bir vaqtda o‘sib, o‘rmonlar hosil qilgan. Qirqquloqlar tog‘larda, tekisliklarda, botqoqlik va suvda uchraydi. Biroq bo‘limning ko‘pchilik turlari taraqqiyot shaklida sernam muhitni talab qilganligi tufayli tropik va subtropik iqlimli joylardagi o‘rmonlarda ancha keng tarqalgan. U yerda o‘rmonlarda o‘suvchi turlaridan tashqari daraxtlarning tanasi va shoxlariga yopishgan holda o‘suvchi bir qancha epifit turlari ham bor.

Janubiy Afrika, Arabiston, Hindiston cho'llarida o'suvchi kserofit vakiliga misol qilib janub aktinopterisini (*Actinopteris australis*) olish mumkin. Qirqquloqlar xilma-xil ekologik muhitda o'sishi sababli ular orasida har xil hayotiy shakldagi turlarni uchratish mumkin. Ayniqsa, tropik va sernam subtropik sharoitda o'rmonning ichida tikka o'suvchi, yotib o'suvchi o't vakillaridan tortib, epifit, lianalgacha bo'lgan turlarni va Siateydoshlar (*Cyateaceae*) oilasiga mansub siatey va diksoniya turkumiga kiruvchi bo'yi 25 metrgacha yetadigan daraxtsimon qirqquloqlarni ham uchratish mumkin. O'rta Osiyoda faqat o't o'simliklardan iborat vakillari tarqalgan. Qirqquloqlarda ham qirqbo'g'imsimonlardagidek ildiz sistemasi yaxshi taraqqiy etgan. Ofioglossdoshlar (*Ophioglossaceae*) va ayrim qadimgi primitiv guruhlarida seret, yo'g'on ildizlar uchraydi. Daraxtsimon paporotniklarda tipik ildizlardan tashqari poyasining asosida havo ildizlari ham taraqqiy etgan bo'ladi.

Morfologiyasi. Bu bo'lim vakillari oldingi bo'limlaridan yirik barglilik (makrofiliya) bilan ajralib turadi. Barglarining shakli har xil bo'lib, ular patsimon, panjasimon, chetlari bo'laklarga bo'lingan, ba'zan butun holida bo'ladi. Bularda **sporangiyalar** spora hosil qiluvchi boshqalarda emas, barglarining ostki yuzasida yoki chetki qirralarida, sodda vakillarida, novdaning uchki qismlarida hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan sporangiyalar to'p-to'p bo'lib joylashib, **soruslarni** hosil qiladi. Har bir sorus ustki tomonidan yupqa parda, «**Induziy**» bilan o'ralgan. Bularning barglari ikki xil: vegetativ va generativ vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham ularni «**Vayya**» deb ataladi. Tanasidagi o'tkazuvchi nay bog'lamlari bilan barg orasida uzilish bor. Shuning uchun ular to'kilib turadi.

Salviniyalar (*Salvinia*) turkumining ayrim vakillarida ildizlar butunlay reduksiyalanib ketgan. Poyalari monopodial tipda shoxlangan ayrim vakillarida dixotomik shoxlanishni ham kuzatish mumkin. Poyasining tuzilishidagi xarakterli belgilaridan yana biri uning har xil tuklar, tangachalar bilan qoplanganligidir. Qirqquloqlarning poyasidagi o'tkazuvchi sistemasi sifanostel shaklda tuzilgan. Biroq eng qadimgi qirqquloqlarda va hozirgi qirqquloqlardan, masalan, Sxizeydoshlarda (*Schizoaceae*), Gim enofilldoshlarda (*Hymenophyllaceae*) o'tkazuvchi sistemasining primitiv shakldagi protostel holda bo'lishi ularning riniofitalar bilan filogenetik bog'liqligidan darak beradi.

Ko'payishi. Qirqquloqtoifalarning taraqqiyotida ham sporofit davri gametofit davriga nisbatan ustun turadi. Evolutsion taraqqiyoti davomida qirqquloqlarning sporangiylari bargning chetki qismidan, pastki qismiga o'tib joylashgan. Sporangiyalarning bargning pastki qismiga o'mashishi ularni tashqi muhitning noqulay ta'siridan himoyalaniishi uchun qulaylik tug'dirsa, ikkinchidan bargning yuza qismida fotosintez jarayonining normal borishi uchun imkoniyat yaratadi. Bargda to'p-to'p bo'lib joylashgan sporangiylarga sorus (grekcha soros — tutam, to'da) deyiladi. Sporangiyalar hosil bo'lishi jihatidan ikki xil: eng qadimgi qirqquloqlarda ular bargning epidermisidagi bir necha hujayradan hosil bo'lgan. Shuning uchun ancha yirik va tashqi tomonidan bir necha qavat hujayralar bilan qoplangan. Evolutsiya jihatdan ancha yosh vakillarida esa sporangiylar bargning bitta hujayrasidan hosil bo'lgan. Ular nisbatan kichik va bir qavat po'st bilan qoplangan. Sporalar qulay sharoitda o'sib, undan gametofit taraqqiy etadi. Teng sporali qirqquloqlarning gametofiti ipsimon, lentasimon, chuvalchangsimon, yuraksimon va b. bo'ladi. Bularga xos belgilardan yana biri anteridiyning arxegoniya nisbatan oldinroq taraqqiy etishidir. Bu hodisa protoandrea (grekcha protos — birinchi va andreios — erkaklik) deyiladi. Uning biologik mohiyati shundaki, gametofitdagi anteridiy, arxegoniylarning turli muddatlarda yetilishi o'z-o'zidan urug'lanish o'rniga, gametofitlar orasida chetdan urug'lanish uchun imkoniyat

yaratadi. Qirqquloqlarda ham spermatozoid qirqbo'g'implarnikidek ko'p xivchinli bo'lib, urug'lanishi namlik yordamida boradi. Gametofitdagi tuxum hujayralardan bir nechtasi urug'lanishi mumkin, lekin ulardan faqat bittasining zigotasigina taraqqiy etib, o'simta (gametofitni) hosil qiladi. O'simta murtakka joylashadi, undan esa sporofit rivojlanadi.

Qirqquloqtoifalar klassifikatsiyasi. Qirqquloqtoifa bo'limi quyidagi 7 ta ajdodga bo'linadi:

1. Anevrofitsimonlar — Aneurophytopsida
2. Arxeopterissimonlar — Archaeopteridopsida
3. Kladoksilonsimonlar — Cladoxylopsida
4. Zigopterissimonlar — Zigopteriosida
5. Ofioglossimonlar (llontilsimonlar) — Ophioglossopsida
6. Marattiyasimonlar — Marattiopsida
7. Polipodiumsimonlar — Polypodiopsida

Yuqorida keltirilgan sinflardan 1-4 ajdodlarning vakillari to'liq yo'qolib ketgan. Anevrofitsimonlar ajdodining vakillari eng qadimgi qirqquloqlar sanaladi. Ular devon davrining o'rtalarida (400—375 mln. yillar oldin) o'sgan. Tuzilishi jihatidan riniyatoifa o'simliklarga o'xshab ketadi. Shuning uchun ular psilofitnamolar (Psilophytales) qabilasidan kelib chiqqan deb ko'rsatiladi va riniyatoifa bilan qirqquloqtoifa o'simliklar o'rtasidagi oraliq forma hisoblanadi. Arxeopterissimonlar sinfining vakillari ham qirilib ketgan. Ular o'rta devonning oxiridan karboning boshlarigacha (320—360 mln. yil oldin) tarqalgan. Bu sinf vakillari tashqi ko'rinishi jihatidan hozirgi ignabargli daraxtlarga o'xshash bo'lgan. Kladoksilonsimonlar sinfi vakillari ham anevrofitsimonlar va arxeopterissimonlar bilan deyarli bir davrda o'sgan. Zigopterissimonlar ajdodiga mansub qirqquloqlarning vakillari devon davrining oxirlaridan boshlab permgacha yashagan

O'rta osiyo, O'zbekiston va Samarqand, Surxondaryo viloyatlarida tarqalgan qirqquloqtoifa o'simliklar. O'rta Osiyoda Polypodiophyta o'simliklari O'rta Osiyo, xususan O'zbekistonning tabiiy sharoitlari (tog'lar, vodiylar, daryo deltalari) qirqquloqlar uchun qulay muhit yaratadi. Bu hududda Polypodiophyta turlari asosan G'arbiy Tyan-Shan va Hisor-Oloy tog' tizmalarida, shuningdek, Amudaryo va Sirdaryo vodiylarida uchraydi. Qirqquloqlarning aksariyati quyidagi ekologik sharoitlarda o'sadi: Tog'li hududlar: Hisor, Qo'hitang, Bobotog' tog'lari kabi joylarda, namlik saqlanadigan soyali yonbag'irlarda. Daryo vodiylari: To'palang, Sherobod va Surxondaryo daryolari bo'yida, nam tuproqli joylarda. O'rmon va butazorlar: Tog' o'rmonlari va dashtlarda, masalan, Samarqandning Zarafshon vodiysi yoki Surxondaryoning Boysun atroflarida. Umumiy turlarga Polypodium, Dryopteris, Asplenium va Athyrium kabi paporotniklar kiradi. Bu turlar O'rta Osiyoning mo'tadil iqlimli hududlarida keng tarqalgan.

Samarqand viloyatida Polypodiophyta Samarqand viloyati tabiiy sharoitlari jihatidan xilma-xil: janubda tog'lar, shimolda dashtlar va Zarafshon vodiysi joylashgan. Polypodiophyta o'simliklari asosan quyidagi hududlarda uchraydi. Zarafshon vodiysi: Daryo bo'yidagi nam tuproqli joylarda paporotniklar, xususan Pteridium aquilinum kabi turlar topilishi mumkin. Tog'li hududlar: Samarqandning janubiy tog' yonbag'irlari, masalan, Afrasiyob yaqinidagi baland tepaliklar yoki Narpay tumani atrofi, namlik saqlanadigan joylarda. O'rmon va butazorlar: Viloyatning tog' oldi yaylovlari va o'rmonlarida Polystichum va Athyrium turlari uchraydi. Samarqandda paporotniklar soni cheklangan, chunki viloyatning katta qismi tekislik va

dashtlardan iborat. Ammo tog‘li hududlarda va daryo vodiylarida ularning ayrim turlari saqlanib qolgan.

Surxondaryo viloyatida Polypodiophyta Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning janubida joylashgan bo‘lib, Hisor tog‘ tizmalari, Ko‘hitang va Bobotog‘ tog‘lari, shuningdek, Amudaryo va To‘palang daryolari kabi tabiiy joylarga ega. Bu hudud Polypodiophyta o‘simliklari uchun qulayroq muhit hisoblanadi: Hisor va Ko‘hitang tog‘lari: Nam soyali yonbag‘irlar va g‘orlar atrofida, masalan, Boysun yaqinidagi “Omonxona” sanatoriysi yoki Sangardak sharsharasi hududida qirqquloqlar uchraydi. Asplenium ruta-muraria va Dryopteris turlari bu yerda keng tarqalgan. Daryo vodiylari: To‘palang daryosi va Sherobod daryosi bo‘yidagi nam tuproqli hududlarda Pteridium kabi turlar topiladi. Qizil kanyon va Zarautsoy: Bu hududlarda noyob o‘simliklar, jumladan dorivor o‘tlarga qo‘shib, qirqquloqlarning ayrim turlari ham mavjud. Bahor mavsumida kanyon yuzasi turli o‘simliklar, shu jumladan qirqquloqlar bilan qoplanadi. Jarqo‘rg‘on tumani: Surxondaryo vodiysi bo‘ylab joylashgan bu hududda daryo bo‘ylarida Polypodium vulgare kabi turlar uchraydi. Surxondaryoda iqlim subtropik xususiyatlarga ega bo‘lib, janubiy ochiq hududlar issiq tropik havo oqimlariga ta’sir qiladi, lekin tog‘li hududlar namlikni saqlab, qirqquloqlar uchun qulay sharoit yaratadi.

Ekologik ahamiyat. Ekologik muvozanat: Qirqquloqlar tuproq eroziyasini oldini olishda va namlikni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Dorivor xususiyatlar: Ba’zi paporotnik turlari, masalan, Dryopteris filix-mas, an’anaviy tibbiyotda ishlatiladi, ammo O‘zbekistonda bu yo‘nalishda keng qo‘llanilmaydi. Noyob turlar: Surxondaryo va Samarqandning tog‘li hududlarida O‘zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan noyob qirqquloq turlari topilishi mumkin, masalan, Adiantum capillus-veneris (qizil soch paporotnigi).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pratorov O‘., Shamsuvaliyeva L., Sulaymonov E. va bosh. Botanika (morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika). – Toshkent: “Ta’lim nashriyoti”, 2010.
2. Jumayev X.K Botanika (O‘simliklar sistematikasi) Toshkent – 2023
3. Korovin, E.P. (1938). O‘rta Osiyo o‘simliklari. Toshkent: Fan nashriyoti. 1938
4. “O‘zbekiston florasini” (1961-1981). Toshkent: O‘zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi.
5. Turdiboev, O., & Karimov, X. (2023). O‘zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan o‘simliklarning yangi o‘sish joylari. ResearchGate.
6. Abdunazarov, L.M., Qambarova, Sh.A., & Tobirov, O.Q. (2017). Markaziy Osiyo geografiyasi.